

INGLIZ TILI KARDIOLOGIYA TERMINLARINI O'ZBEK TILIGA O'GIRISHDA TAVSIFIY TARJIMA STRATEGIYASINING ROLI

Batirova Xurshida Egamberdiyevna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'qituvchi

Annotatsiya. Ushbu maqolada kardiologiya sohasidagi inglizcha terminlarni o'zbek tiliga tarjima qilishda tavsifiy (deskriptiv) tarjima strategiyasining lisoniy va funksional ahamiyati tadqiq etiladi. Tadqiqot ob'ekti sifatida 627 ta maxsus termindan iborat korpus olingan bo'lib, unda bir so'zli ekvivalentlar yetarli bo'lmagan hollarda qo'llaniladigan semantik kengaytirish va izohlash mexanizmlari tahlil qilinadi. Maqolada P. Nyumark, M. Beyker va J. Seyjer kabi olimlarning nazariy qarashlariga tayanib, kardiologik tushunchalarning mazmuniy yaxlitligini saqlashda tavsifiy tarjimaning o'rni misollar orqali asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: kardiologik terminologiya, tavsifiy tarjima, parafraza, tibbiy diskurs, onomasiologiya, ISO 704:2022, anglash birligi, termema.

Zamonaviy tibbiyot fani, xususan kardiologiya sohasi, yangi klinik konseptlar va texnologik kashfiyotlar hisobiga doimiy ravishda boyib bormoqda. Ushbu jarayonda ingliz tili asosiy global muloqot vositasi vazifasini o'tayotganligi sababli, kardiologik ma'lumotlarni o'zbek tiliga adekvat o'tkazish masalasi dolzarb hisoblanadi. ISO 704:2022 xalqaro standartiga ko'ra, terminologik ish – bu tushunchalar va ularning belgilarini tizimli yig'ish, tavsiflash hamda taqdim etish bilan bog'liq murakkab faoliyatdir [1, p. 7]. Tibbiyot sohasida aniqlik va bir ma'nolilik (univocity) tamoyili hayotiy ahamiyatga ega bo'lsa-da, tillararo tizimiy nomutanosibliklar tarjimada muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

Eugen Vyuster asos solgan an'anaviy terminologiya maktabi har bir tushunchaga bitta qat'iy termin biriktirilishini (onomasiologik yondashuv) yoqlaydi [6, p. 157]. Biroq, kardiologiya kabi amaliy sohalarda ingliz tilidagi ixcham terminlarni o'zbek

tiliga o'g'irishda har doim ham tayyor bir so'zli muqobil topish imkoniyati mavjud emas. Bunday holatlarda tavsifiy tarjima (descriptive translation) yoki parafraza strategiyasiga murojaat qilish professional muloqot samaradorligini ta'minlashning asosiy vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Tibbiy terminologiya nafaqat mutaxassislar uchun, balki talabalar va bemorlar uchun ham anglashilgan bo'lishi lozim. Juan Seyjer terminlarni "leksik birliklarning funksional sinfi" deb ta'riflaydi va mutaxassis bo'lmagan kitobxonlar uchun ba'zan an'anaviy qisqa ta'riflardan ko'ra kengaytirilgan ensiklopedik tushuntirishlar foydalibroq ekanini ta'kidlaydi.

Mona Beyker esa parafraza orqali tarjima qilish tushunchaning propozitsion ma'nosini saqlab qolishga va axborot yo'qotilishining oldini olishga yordam berishini ko'rsatib o'tgan [8, p. 168]. Vladimir Leychikning "termema" konsepsiyasi esa termini nafaqat alohida so'z, balki bitta tushunchaning barcha strukturaviy va semantik variantlari yig'indisi sifatida o'rganishni taqozo etadi [22, p. 642]. Shunga ko'ra, tavsifiy tarjima varianti ham ma'lum bir "termema"ning nutqiy voqealanishi sifatida baholanishi mumkin. Rita Temmerman sotsiokognitiv yondashuv doirasida terminlarni "anglash birligi" (unit of understanding) sifatida tavsiflab, ularning semantik chegaralari inson tajribasiga ko'ra moslashuvchan bo'lishi mumkinligini isbotlagan [4, p. 224]. Bu kardiologik simptomlarni tarjima qilishda nima uchun ba'zan bir so'z o'rniga butun boshli ibora ishlatilishini kognitiv jihatdan izohlaydi.

Ingliz tili kardiologik korpusi tahlili shuni ko'rsatadiki, tavsifiy tarjima strategiyasi bir necha funksional vazifalarni bajaradi. Birinchidan, bu maqsadli tildagi (o'zbek tili) leksik bo'shliqlarni (gaps) to'ldiradi. Ikkinchidan, u terminning semantik shaffofligini oshiradi. Masalan, heart failure termini o'zbek tilida "yurak yetishmovchiligi" deb beriladi [11, №91]. Garchi bu strukturaviy jihatdan kalka bo'lsa-da, semantik tomondan u yurakning qon haydash funksiyasi buzilgan patologik holatini

tavsiflovchi barqaror birikmaga aylangan. Bu yerda tushunchaning mohiyati "yetishmovchilik" so'zi orqali tavsifiy ochiqqlangan.

Chest pain termini o'zbek tiliga o'girilganda shunchaki "ko'krak og'rig'i" emas, balki kardiologik aniqlik uchun "ko'krak qafasidagi og'riq" shaklida kengaytiriladi [11, №26]. Bu yerda semantik konkretizatsiya ro'y beradi: og'riqning aniq lokatsiyasini ko'rsatish uchun "qafas" so'zi tavsifiy komponent sifatida qo'shilgan.

Shortness of breath kabi simptomatik terminlar o'zbek tilida "nafas qisishi" shaklida tavsiflanadi [11, №631]. Agar bu termini shunchaki "harsillash" deb o'girsak, uning klinik salmog'i pasayib, xalqchil tushunchaga aylanib qolishi mumkin. "Nafas qisishi" shaklidagi tavsifiy tarjima esa tushunchaning fiziologik mohiyatini (dispnoe) saqlab qoladi.

Irregular heartbeat birikmasi o'zbek tilida "yurak urishining notekisligi" deb berilishi aynan tavsifiy strategiyaning natijasidir [11, №437]. Mutaxassislar uchun bu holatni "aritmia" deb nomlash kifoya, biroq talabalar yoki bemorlar uchun mo'ljallangan matnlarda aynan tavsifiy shakl tushunchaviy aniqlikni ta'minlovchi "anglash birligi" vazifasini o'taydi.

Coronary artery disease (CAD) tushunchasi o'zbek tilida "koronar arteriyalar kasalligi" yoki ko'pincha "yurak ishemik kasalligi" (YIK) sifatida ishlatiladi [11, №199]. Tavsifiy strategiya qo'llanilganda terminning bevosita strukturaviy qismlari (koronar arteriyalar) saqlab qolinadi va patologik jarayonning qaysi tomirda ekanligi aniq ko'rsatiladi.

Cardiac arrest termini "yurak to'xtashi" deb tarjima qilinadi. Biroq, klinik hujjatlarda tushunmovchilikka yo'l qo'ymaslik uchun "yurak faoliyatining birdan to'xtashi" kabi tavsifiy izohlar bilan birga qo'llanilishi tushunchaning patofiziologik mohiyatini aniqroq ifodalaydi [11, №85].

Blood clot tushunchasi ommabop matnlarda "qon ivindisi" deb tavsiflansa, professional tibbiy kontekstda "tromb" sifatida berilishi mumkin [11, №620]. Bu yerda

tarjimon M. Teresa Kabre aytganidek, termini bilimlar tizimidagi muayyan "tugun" sifatida baholab, uning kommunikativ vaziyatga mos shaklini tanlaydi [7, p. 163].

P. Nyumark terminologik tarjimada "deskriptiv ekvivalent" tushunchasini qo'llash orqali tushunchaning farqlovchi belgilarini saqlashni taklif etadi.

Bu, ayniqsa, murakkab kardiologik birikmalarni o'zbek tilidagi qaratqichli va egalik qo'shimchali konstruksiyalarga o'tkazishda yaqqol namoyon bo'ladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tavsifiy tarjima strategiyasi ingliz tili kardiologiya terminlarini o'zbek tiliga adekvat o'g'irishda markaziy o'rin tutadi. Ushbu strategiya murakkab tibbiy konseptlarni o'zbek tili sohiblari, jumladan talabalar, tarjimonlar va mutaxassis bo'lmagan kitobxonlar uchun yanada tushunarli qilishga xizmat qiladi. Tavsifiy usul terminning klinik ma'nosini to'liq saqlab qolish bilan birga, tarjima tilidagi konseptual nomutanosibliklarni bartaraf etishga imkon beradi.

Biroq, Cabré va ISO 704:2022 standartlari talab qilganidek, professional terminologiyada lo'ndalik (conciseness) tamoyili ham unutilmasligi kerak. Ortiqcha va asossiz tavsif terminning aniqligiga zarar yetkazishi va terminologik tartibsizlikni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun tarjimada klinik aniqlik va lisoniy tejamkorlik o'rtasidagi oltin muvozanatni saqlash, professional matnlarda xalqaro grek-lotin o'zlashmalari bilan tavsifiy shakllarni o'rinli qo'llash tavsiya etiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. ISO 704:2022. Terminology work — Principles and methods. – Fourth edition. – Geneva: ISO, 2022.
2. JAMA Network. AMA Manual of Style: A Guide for Authors and Editors. – 11th edition. – New York: Oxford University Press, 2020.
3. Temmerman, R. Towards New Ways of Terminology Description: The Sociocognitive-Approach. – Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2000.
4. Лейчик, В. М. Терминоведение: предмет, методы, структура. – Москва: Издательство ЛКИ, 2007.

5. Cabré, M. T. Terminology: Theory, Methods and Applications. – Edited by Juan C. Sager. – Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1999.
6. Wüster, E. Introduction to the General Theory of Terminology and Terminological Lexicography. – Vienna: Infoterm, 1979 (Reprinted 1991).
7. Sager, J. C. A Practical Course in Terminology Processing. – Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1990.
8. Baker, M. In Other Words: A Coursebook on Translation. – 3rd edition. – London/New York: Routledge, 2018.
9. Newmark, P. A Textbook of Translation. – New York: Prentice Hall, 1988.
10. Kageura, K. The Quantitative Analysis of the Dynamics and Structure of Terminologies. – Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2012.
11. Лотте, Д. С. Основы построения научно-технической терминологии: Вопросы теории и методики. – Москва: Изд-во АН СССР, 1961.
12. Лотте, Д. С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминологических элементов. – Москва: Наука, 1982.
13. Smirnova, E. V. Strukturno-semanticheskie i leksikograficheskie aspekty meditsinskoy terminologii (na primere kardiologicheskoy leksiki). – Yaroslavl: Dis. kand. filol. nauk, 2012.
14. Bobojonova, Sh. Yo. Semantic analysis of medical lexicon in Uzbek and English // Scientific text, 2019.
15. Abrayeva, Sh. E. Linguistic features of Latin and Greek synonymous morphemes in the lexical system of the French language // Scientific text, 2018.